

ОҚ БОШЛИ КАРАМ (BRASSICA OLERACEA L.) ТАРКИБИДАН ПЕКТИН ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Абдирайимов Азизбек Рўзикул ўғли

¹Мустақил-тадқиқотчи, Тошкент архитектура-қурилиш университети.

abdirayimov9191@mail.ru +99890 391-75-92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151498>

Аннотация: Ушбу мақолада оқ бошли карам (*Brassica oleracea* L.) таркибидаги пектин моддаларини ўзига хос хусусиятлари уларнинг сифати ва хавфсизлиги, саноат миқёсида фойдаланиш, карам пулпасини пектиннинг янги манбаи сифатида кўриб чиқишнинг долзарблиги, пектин олиш бўйича тажрибалар натижалари тасвирланган. Физик-кимёвий кўрсаткичларни ўрганиш, биологик фаол моддадан фойдаланиш, эркин карбоксил гуруҳи, эстерланган карбоксил гуруҳи ҳақида маълумот олиш, карбоксил гуруҳларининг умумий миқдори ва пектинларнинг эстерланиш даражаси ҳамда уларни ишлаб чиқариш тизими, пектин ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш ҳамда улардан самарали фойдаланиш имкониятлари алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: оқ бошли карам, пектин, пектин ишлаб чиқариш жараёнлари, пектин моддасини ажратиб олиш, пектинни саноатда қўлланилиши.

Кириш ва тадқиқотнинг асосланиши. Ушбу тадқиқотнинг долзарблиги Ўзбекистон аҳолисида энг муҳим биологик фаол моддаларнинг, хусусан пектиннинг сезиларли даражада етишмаслиги билан белгиланади. Пектинлар овқат ҳазм қилишни яхшилади ва организмнинг ўзида ҳосил бўлган заҳарли метаболик маҳсулотларни олиб ташлайди, ичакларда В витаминлари, айниқса В₁₂ ишлаб чиқарилишини ва ичакларда фойдали микроорганизмларнинг ҳаётини фаоллигини ва ўсишини рағбатлантиради.

Анъанавий равишда пектин ишлаб чиқариш учун олма помаси, цитрус мевалари қобиғи ва лавлаги пулпаси каби хом ашёлардан фойдаланилади. Шу билан бирга, анъанавий бўлмаган ўсимлик хом ашёсидан, масалан, оқбош карам барглари, кунгабоқар поялари ва саватлари, ғўза барглари, кўп миқдорда пектин моддаларини ўз ичига олган личинка ва арча каби игнабаргли дарахтларнинг қобиғидан фойдаланиш мумкин. Адабий манбалардан маълумки, арча пўстлоғида пектин миқдори ўртача 8,2%, личинкада эса 4,5% ни ташкил қилади.

Бир қатор илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, пектиннинг 7,2% ғўза баргидан, 8,7% кунгабоқар саватидан, 10,6% карам баргларида олинади. Пектиннинг желлаш қобиляти мос равишда 610, 625 ва 640 мм/Ҳг, пектин истеъмоли мос равишда 0,4, 0,64, 0,8% эди.

Шу билан бирга, карам навлари микрогренларининг қуруқ массасида пектин ва танинларни тўплашнинг нисбатан паст параметрлари мос равишда 2,10–3,73 ва 1,21–2,31% оралиғида ўзгарган.

Пектинни озиқ-овқат ва саноат ишлаб чиқаришининг бошқа тармоқларида қўллаш полисахариднинг ўзи ва ҳосил бўлган маҳсулотлар - эритмалар ва унга асосланган желеларнинг кимёвий ва физик-кимёвий хусусиятларини ҳар томонлама ўрганишни талаб қилади.

Маълумки, пектин универсал полисахарид сифатида кўп функцияли - коагуляцион, мураккаблаштирувчи ва желлаштирувчи, эмульсиялаштирувчи, кўпикли ва юқори ёпишқоқлик ва шишишга эга бўлиб, кўплаб саноат ва тиббиётда таркибий қисм сифатида ҳам, композицион сифатида ҳам қўлланилади. **Масалан**, озиқ-овқат саноатида - пектин консервалар, алкогольсиз ичимликлар, винолар, сут, гўшт ва балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ишлатилади қандолатчилик (мармелад, зефир, конфет пломбалари ишлаб чиқариш), алкогольсиз ичимликлар (шарбатлар ва пулпали ичимликлар), сут маҳсулотлари (пишлоқ, музқаймоқ), нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда (эскиришни камайтириш учун). ва маёнез ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Тиббиётда пектин планшетлар, малҳамлар, аралашмалар тайёрлашда профилактика, желатинли таркибий қисм сифатида, қон тўхтатувчи ва холэстерин регулятори сифатида, дизентерия, вабо, полиартрит, ошқозон яраси ва радиация касалликларини даволаш учун ишлатилади. Пектин, шунингдек, галактурон кислотасини ишлаб чиқаришда, босма материалларни маҳкамлаш учун босмахонада ва бурғулаш учун геологияда техник мақсадларда қўлланилади.

Шу муносабат билан, универсал кўп функцияли таркибий қисм сифатида пектинга бўлган талаб жуда катта. Бироқ, уни ишлаб чиқариш учун зарур миқдордаги хом ашёнинг этишмаслиги пектинни керакли миқдорда таъминлашга тўсқинлик қилади.

Шунинг учун пектин ишлаб чиқаришда янги ва арзон оқбош карам хом ашё турларидан фойдаланиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Карам мамлакат аҳолиси рационининг ажралмас қисми ҳисобланади. Карам ва унинг хомашёларининг алоҳида аҳамияти шундаки, уларда кўплаб биологик фаол моддалар мавжуд. Каротиноидлар, макро ва микро элементлар, витаминлар, турли хил углеводлар ва бошқалар мавжудлиги уларга сезиларли фойдалилик беради.

Қулай об-ҳаво шароити туфайли сабзавотчилик қишлоқ хўжалигининг асосий йўналишларидан биридир. Карамнинг асосий қисми тузлама ишлаб чиқариш учун ишлатилади, шунинг учун жуда кўп ишлаб чиқариш хомашёлари ҳосил бўлади.

Биз Фанлар Академияси Ўсимлик моддалари кимёси институти “Юқори молекулали ўсимлик моддалари кимёси лабораторияси” да карам пулпасидан пектин олиш ва унинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш, синов тажрибаларини ўтқизиш вазифасини қўйдик.

Пектин қуйидаги операциялар кетма-кетлигида олинган. Биз карамнинг 2 навини танлаб, ҳар бирдан бир килограммдан ўлчаб олдик. Ҳар бир карамдан шарбатни алоҳида сиқиб чиқардик.

Қолган хомашёлар қуритилган. Қуритилган помаза колбаларга солинади, устига 350-400 мл 70 ёки 80% ли этил спиртии қуйилади ва хона ҳароратида 4 соат давомида экстракт қилинади. Экстракция жараёнида липидлар ва микромолекуляр моддалар ажратилади, экстракт калико билан филтрланади ва қуритилади.

Қуритилган помазадан сувда эрувчан полисахаридларни ажратиб олиш учун 250-350 мл дистилланган сув қўшилади, хона ҳароратида 4 соат давомида экстракция қилинади ва олинган полисахаридларни чўктириш учун 300-400 мл 70% ли этил спиртии қўшилади, ҳар бир намуна ва музлатгичда 24 соат давомида сақланади. Чўкмага тушган полисахаридлар филтрланади, чўкма 100 грамм 70% ли этил спиртии

билан ювилади. Олинган полисахаридлар қуритилади. Жигарранг полисахарид кукуни, сувда яхши эрийди.

Полисахаридлар хомашёлардан чиқарилгандан сўнг, пектин олинади. 1 литр сув нисбатида 10 г лимон кислотаси ($C_6H_8O_7$) эритилади ва ҳар бир намунага 400 г дан қуйилади ва сув ҳаммомида 70-80°C ҳароратда 4 соат давомида экстракция қилинади. Экстракциядан кейин намуналар филтрланади. Ҳар бир намунанинг ҳосил бўлган суюқ компонентига 600 мл 70% этил спиртии қуйилади, шу билан пектин чўкади ва музлатгичда 4 соат давомида чўкади. 4 соатдан кейин чўкма калико ёрдамида ажратилади ва чўкма 70% ли этил спиртии билан ювилади ва қуритилади. Қуритилган пектин бўлаклари майдаланади ва чанг ҳолатига келтирилади. Олинган пектин миқдори 10,6% ни ташкил қилади, оч сариқ рангга эга, сувда яхши эрийди.

Олинган модданинг эстерификация даражаси титрометрик усул билан аниқланади. Экспериментал натижалар 1-жадвалда умумлаштирилган.

жадвал 1.

№	Карам навлари (пектин)	Оғирлиги, г	I-титрлаш	II-титрлаш	$K_c, \%$	$K_э, \%$	$K_o, \%$	$\lambda, \%$
1	Ташкентская 10	0,56	1,7	6,0	3,06	10,8	13,86	77,92
2	Супреме Вентаж F ₁	0,45	2,0	5,0	3,6	9,0	12,6	71,42

* K_c - эркин карбоксил гуруҳи; $K_э$ - эстерланган карбоксил гуруҳи; K_o - карбоксил гуруҳининг умумий миқдори; λ - маҳсулот ишлаб чиқариш даражаси эстерификация

Perkel-Elmerнинг ИР - Фурье спектрометри ёрдамида аниқланган пектин моддаларининг функционал гуруҳи 1-2-расмда кўрсатилган.

Расм 1. Оқбош карам (**Ташкентская 10**) нави таркибидан ажратиб олинган пектин моддаларининг ИҚ спектрининг ютилиш даражаси.

Ушбу спектрдан кўриниб турибдики, гидроксил гуруҳларининг ютилиши узунлиги 3452 см^{-1} бўлган тўлқинларда, гидроксил гуруҳларидаги водород бирикмаларининг сингиши 2926 см^{-1} узунликдаги тўлқинларда, карбоксил гуруҳларидаги карбонил бирикмаларининг сингиши кузатилади. $1749, 1621$ ва 1444 см^{-1} , узунлиги 1370 см^{-1} бўлган тўлқинларда карбоксил гуруҳларининг карбонил бирикмаларининг сингиши кузатилади¹ метоксил гуруҳларининг сингиши кузатилади. Узунлиги $1233, 1149, 1103, 1017\text{ см}^{-1}$ бўлган тўлқинларда шаффоф бирикмаларнинг сўрилиши кузатилади. Узунлиги $920, 831, 760\text{ см}^{-1}$ бўлган тўлқинлар 1-4 гликозид бирикмаларининг мавжудлигини ва уларнинг тузилишининг конфигурациясини кўрсатади.

Оқбош карам (**Супреме Вентаж F1**) нави таркибидан ажратиб олинган пектин моддаларининг ИҚ спектрининг ютилиш даражаси

3068- см^{-1} тўлқин узунлиги диапазонидаги ютилиш зонаси нейтрал моносахаридлар орасида β - гликозид бирикмаларининг мавжудлиги эҳтимолини кўрсатади. Юқоридаги таҳлилларга асосланиб, ҳосил бўлган пектин эстерланган полисахарид деган хулосага келишимиз мумкин. Оқбош карам пулпасидан олинган пектиннинг эстерификация даражаси бошқа пектинларга нисбатан юқори бўлганлиги сабабли, қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда унинг желланиш қобилияти юқори бўлганлиги сабабли, пектин истеъмолчи паст бўлган ҳолда юқори натижаларга эришиш мумкин.

Хулоса ва Тадқиқот натижалари асосида оқбош карамдан пектин моддаларини ажратиб олишнинг технологик жараёнлари, режим ва параметрлари ишлаб чиқариш билан бирга олинган пектин намуналаридан озиқ-овқат маҳсулотларини рецептуралари мармелад, нон ва сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари ишлаб

чиқилган, диссертация иши натижаси бўйича қуйидаги ижобий кўрсаткичларга эришилган.

1. Бир қатор илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, пектиннинг 7,8% ёўза чаноғидан, 5,7% кунгабоқар саватидан, 6,5% карам баргларида олинади. Пектиннинг желе ҳосил қилиш қобилияти мос равишда 640, 550 ва 620 мм.сим.уст.

2. Оқбош карамдан пектин моддаларини ажратиб олиш жараёнининг (гидролиз-экстракция) технологик режим ва параметрлари тадқиқ қилинган ва ишлаб чиқилган. Олинган пектин моддаларининг моносакхарид таркиби ўрганилган, пектин полисахаридларининг урон кислоталари миқдори, молекуляр оғирлиги, этерификация даражаси, қовушқоқлиги, пектин моддалари таркибидаги минерал моддаларнинг таркиби ўрганилган.

3. Оқбош карамдан олинган пектин моддалари асосида функционал пектин бойитилган озиқ-овқат маҳсулотларининг рецептуралари яратилди ва ишлаб чиқаришга тавсия этилган. Озиқ-овқат маҳсулотларида (мармелад, нон маҳсулотлари ва джем) пектин ва пектин сақловчи концентратларини қўлланиб янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқилган.

4. Оқбош карамдан пектин моддаларини ажратиб олиш технологияси ва унинг асосида функционал озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳисоблаб чиқилган.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Соболев И.В., Родионова Л.Я., Баришева И.М. Вивчення можливості отримання пектинових екстрактів високої чистоти // Науковий журнал КубГАУ. - 2016. - №123 (09). - С. 54-59.
2. Голубев В.Н. Пектин:Хімія, технологія, застосування.-М:1995.–155с.
3. Сокол Н.В., Хатки З.М., Донченко Л.В., Фірсов Г.Г. Стан ринку пектину в Росії і за кордоном // Майкопський державний технологічний університет. - 2008. - С. 30-35.
4. Халиков, Д.Х. Физико-химические основы распада протопектина растительных клеток под действием кислотных катализаторов / Д.Х.Халиков, З.К. Мухидинов // Химия природных соединений. – 2004. - № 2. – С. 89-100.
5. Мухидинов, З.К. Физико-химические аспекты получения и производства пектиновых полисахаридов: дисс. д.хим.н: 02.00.04/ Мухидинов Зайниддин Камарович – Душанбе. – 2003.- 230 с.
6. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektinning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari”. «O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI». (maxsus son) Ilmiy-amaliy jurnal. № 6 (12/3) 2023.
7. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektin moddalarini o‘ziga xos xususiyatlari”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 74-80 bet.
8. Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов: учеб. пособие. – М.: ДеЛи, 2000. 255с.
9. Abdirayimov A.R., Azimova D.M. “O‘zbekistonda pektin ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 122-130 bet.

10. Azizbek Abdirayimov, Zebuniso Jabbarova, Doniyorbek Rajabov. (2023). The possibility of developing pectin raw materials reserves in uzbekistan and the creation of modern production technologies. «Journal of Agriculture & Horticulture». 54-58 bet.
11. Abdirayimov A.R., Xo'janazarova M.Q., Jabbarova Z.A. (2023). "O'zbekistonda pektin xom ashyo zahirasini rivojlantirish imkoniyati va zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish". «Eurasian journal of academic research». 3 (9), 215-222 bet.
12. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А "Разработка режимов и параметров подготовки белокочанной капусты (*Brassica Oleracea* convar. *Capitata* L) для получения пищевого пектина" Қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі М.әуезов атындағы оңтүстік қазақстан зерттеу университеті «Әуезов оқулары-22: академик қаныш сәтбаев - Қазақстан ғылымының негізін қалаушы» академик Қаныш сәтбаевтың 125 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Конференциясының Еңбектері 253-259 бет.
13. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А " Исследование технологии производства пектина из различных видов растительного сырья" Agro Inform. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal № 1 [11] 2024 76-92 бетлар..